

№ 2

27.05.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

TIBBIY KLINIKALARDA BEMORLARGA INFORMATSION TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB ELEKTRON XIZMAT KO'RSATISHNING SAMARALI USULLARI

Hoshimov Mansurjon Safaraliyevich

Central Asian medical university

Adhamjonov Muhammadsolih Axrorjon o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: Axborot texnologiyalarining yuksalishi turli sohalarda, jumladan, sog'liqni saqlashda ham ko'p foyda keltirdi. Sog'liqni saqlash muassasalari va tibbiyot kompaniyalari endi o'z e'tiborini sog'liqni saqlash dasturiy ta'minot tizimlari orqali IT ni qo'llashga qaratmoqda. Sog'liqni saqlash dasturiy ta'minoti sog'liqni saqlash sohasida yordam, yo'l-yo'riq va fikr-mulohazalarni taklif qiluvchi bilimga asoslangan, qarorlarni qo'llab-quvvatlovchi IT dasturlarini anglatadi.

Kalit so'zlar: elektron retsept, elektron salomatlik

EFFECTIVE METHODS OF PROVIDING ELECTRONIC SERVICES TO PATIENTS IN MEDICAL CLINICS USING INFORMATION TECHNOLOGIES

Hoshimov Mansurjon Safaraliyevich

Central Asian medical university

Adhamjanov Muhammadsolih Akhrorjan ogli

Tashkent State Transport University

Annotation. The development of information technology has brought many benefits in various fields, including healthcare. Medical institutions and medical companies are now paying attention to the application of IT through the use of health software systems. Healthcare software refers to knowledge-based IT decision support applications that offer help, advice, and feedback in the healthcare field.

Key words: electronic prescription, electronic health.

Bir qator shifoxonalar hozirda bemor fayllarining asosiy ombori sifatida elektron sog'liqni saqlash yozuvlari (ESS) dasturiga o'tmoqda. Hamshiralik bo'limlari endi smenalarni yaxshiroq kuzatish va rejalashtirish uchun uchrashuvlarni rejalashtirish dasturidan foydalanadilar. Tibbiy asbob-uskunalarini boshqarish dasturi, shuningdek, reanimatsiya bo'limlari bemorlarni kuzatish uchun ishlatiladi.

Bular shifoxonalar va boshqa sog'liqni saqlash muassasalarida qo'llaniladigan sog'liqni saqlash dasturlari turlaridan faqat bir qismidir.

Sog'liqni saqlash dasturiy ta'minotining asosiy turlari qanday?

Sog'liqni saqlash dasturiy ta'minot tizimlari sog'liqni saqlashni boshqarishdan tortib shifoxonalarda dori-darmonlarni qabul qilish xatolarini cheklashgacha bo'lgan turli xil imtiyozlarni taqdim etadi.

Sog'liqni saqlash sohasidagi ushbu IT ilovalari sog'liqni saqlashni boshqarishni yaxshilash va shu bilan birga bemorlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan.

Ushbu maqolada biz hozirda tibbiyot sanoati tomonidan qo'llaniladigan 10 ta sog'liqni saqlash dasturlarini ko'rib chiqamiz.

Bular quydagilarni o'z ichiga oladi :

1. Elektron salomatlik dasturi
2. Tibbiy diagnostika dasturi
3. Tasvirlash va vizualizatsiya
4. Tibbiy ma'lumotlar bazasi dasturiy ta'minot
5. Elektron retsept bo'yicha dasturiy ta'minot
6. Uchrashuv rejalashtirish
7. Tibbiy asbob-uskunalarini boshqarish
8. Kasalxonani boshqarish dasturi
9. Tibbiy hisob-kitob
10. Tibbiy tadqiqotlar

Elektron salomatlik dasturi

Elektron salomatlik tizimi bemor ma'lumotlarini, jumladan, bemorning shaxsiy ma'lumotlari, tibbiy jadvallar va dori-darmonlarni raqamli formatda to'plashni anglatadi, saqlanadi va xavfsiz raqamli platformada vakolatli foydalanuvchilar tomonidan foydalaniladi.

Elektron salomatlik dasturiy ta'minotining asosiy maqsadi samarali va xavfsiz tizimni ta'minlashdir. Bu orqali bemorni parvarish qilish turli sog'liqni saqlash bo'limlari bo'ylab integratsiyalashgan bo'ladi .

Ehtimol, bu dasturiy ta'minotining eng keng tarqalgan turi bu elektron tibbiy yozuvlar tizimi bo'lib, u dori vositalari, protseduralar va bemorni tiklashning umumiy kursi haqida ma'lumotni o'z ichiga oladi. Bitta shifoxona bo'limining raqamli jurnali bo'lib xizmat qiladi.

Buning yana bir turi - bemorning ma'lum bir shifoxonadagi klinik ma'lumotlarini saqlash uchun mo'ljallangan.

Tibbiy diagnostika dasturi

Tibbiy diagnostika dasturi turli tibbiy mutaxassisliklar o'rtasida avtomatlashtirilgan real vaqt rejimida ma'lumot almashish imkonini beradi . Bu nuqtai nazar yaxlitdir va bu shifoxona sharoitida kasalliklarni tez va ishonchli tibbiy diagnostika qilish imkonini beradi.

Ushbu tizimda tibbiyot mutaxassislari har bir bemor uchun tegishli tushunchalar, topilmalar va mumkin bo'lgan kasallik jarayoni kabi ma'lumotlarni kiritadilar.

Misol uchun, kardiolog yurak-qon tomir ko'rinishlari asosida bemorning tashhisi bilan o'rtoqlashadi. Nefrolog bir vaqtning o'zida ma'lumotlarni kiritishi va bemorning buyragi topilmalari asosida mumkin bo'lgan tashxisni kiritishi mumkin. Shunday qilib, ushbu tizim turli tibbiyot sohalari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantiradi.

Tibbiy diagnostika dasturiy ta'minot dasturlariga misollar orasida ovqatlanish diagnostikasi uchun veb-asoslangan ekspert tizimi, inson kasalliklarining umumiy ontologiyasi ko'p agentli tizimi va elektron sog'liqni saqlash ilovalari uchun Holonic diagnostika tizimi kiradi.

Tasvirlash va vizualizatsiya

Sog'liqni saqlash axborot texnologiyalari kompyuter tomografiyasi va MRT kabi tasvirlash usullarini aniq vizualizatsiya qilish imkonini berdi.

Tibbiy dasturlarni ishlab chiquvchilar jarrohlik rejalashtirish va telejarrohlik uchun vizualizatsiya qilish imkonini beruvchi dasturlarni ishlab chiqishda ham muvaffaqiyat qozonishdi.

Bunday tasvirlash va vizualizatsiya dasturiy ta'minot tizimlari klinitsyenlarga turli tana tizimlarini real vaqtda baholash va natijada aniq tashxis qo'yish imkonini beradi.

Tibbiy ma'lumotlar bazasi dasturiy ta'minot

Tibbiy ma'lumotlar bazalari, ga o'xshash, shifokorlar, hamshiralalar va boshqa sog'liqni saqlash mutaxassislariga bemorlarning ma'lumotlarini raqamli platformaga kiritish imkonini beradi. Bunday ma'lumotlar bemorning kasallik tarixi, dori-darmonlari, protseduralari va palatalardagi kursni o'z ichiga oladi.

Ehtimol, tibbiy ma'lumotlar bazasi dasturiy ta'minoti o'rtasidagi asosiy farq shundaki, tibbiy ma'lumotlar bazalarida holatlar kasallik tashxisiga ko'ra tasniflanadi, shuning uchun yurak-qon tomir kasalliklari, diabetes mellitus, pnevmoniya va boshqalar uchun maxsus tibbiy ma'lumotlar bazasi mavjud.

Ushbu tibbiy dasturiy ta'minot klinitsyenlarga to'g'ri klinik qarorlar qabul qilishda va tibbiy tadqiqotlar maqsadlarida oldingi holatlarga murojaat qilish imkonini beradi.

Elektron retsept bo'yicha dasturiy ta'minot

Elektron retseptlash uzoq vaqtdan beri turli shifoxonalar tomonidan dori vositalari bilan ta'minlash samaradorligini oshirish va bemorlarning xavfsizligini yaxshilash uchun dori xatolarini cheklash uchun qo'llanilgan.

Ushbu dastur turi shifokorlarga retseptlar uchun dorixonalar bilan bevosita bog'lanish imkonini beradi.

Elektron retsept bo'yicha dasturiy ta'minot tizimining afzalliklari orasida samaraliroq ish jarayoni, kamroq dori xatolari, xatolarni bartaraf etish uchun kamroq vaqt talab etiladi va yaxshilangan yozuvlarni topshirish kiradi.

Uchrashuvni rejalashtirish

Hozirda kasalxonalar, klinikalar va boshqa sog'liqni saqlash muassasalari tomonidan xodimlarning samaradorligini oshirish va bemorlarning kutish vaqtini minimallashtirish uchun onlayn uchrashuvlarni rejalashtirish tizimi qo'llaniladi.

Ushbu tizimda bemorlar onlayn platformaga kirish orqali ro'yxatdan o'tadilar, bunda ularga uchrashuv raqami va jadvali beriladi.

Bu orqali bemorlar shifoxonada navbatga turmaydi, bu esa olomoni kamaytiradi, shifoxona muhitini yaxshilaydi va xodimlarning ishdan qoniqish darajasini oshiradi.

Onlayn qabul qilish tizimining boshqa xususiyatlari orasida shifokorning mavjudligini tekshirish, qabulni bekor qilish va qabulni qayta rejalashtirish imkoniyati mavjud.

Tibbiy asbob-uskunalarini boshqarish

Tibbiy asbob-uskunalarini IT orqali boshqarish tibbiy asboblarning va jihozlarning sifati va rentabelligini oshirish orqali sog'liqni saqlash muassasalariga foyda keltirishi mumkin.

Tibbiy asbob-uskunalarini boshqarish dasturiy ta'minot tizimlari tibbiy asboblarning ishlashi va texnik xizmat ko'rsatishini kuzatish va kuzatishga qaratilgan. Ushbu tizim orqali tibbiy asbob-uskunalarining ishlamay qolishi qisqaradi.

Ushbu turdagi tibbiy dasturiy ta'minotning xususiyatlariga uskunalarning tasnifi, profilaktik xizmat ko'rsatish jadvali va ta'mirlash so'rovlarini yaratish kiradi.

Kasalxonani boshqarish dasturi

Sog'liqni saqlash axborot tizimlarining o'sishi kasalxonani boshqarish bo'yicha dasturiy ta'minotni tug'dirdi, bu ma'murlarga shifoxona xodimlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmat sifatini baholashda va boshqaruv bilan bog'liq muhim vazifalarni bajarishda yordam berishga qaratilgan.

Turli xil dasturiy ta'minot tizimlari shifoxona boshqaruvida muhim bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarni taklif qiladi.

Masalan, tibbiy mutaxassislarining ish jarayonini kuzatish uchun dasturiy ta'minot dasturlari birlashtirilishi mumkin. Boshqa dasturlar moliyaviy va ma'muriy funksiyalarda yordam berish uchun mo'ljallangan.

Ushbu turdagi sog'liqni saqlash dasturlari orqali shifoxona operatsiyalarini soddalashtirish, ma'muriyat va nazoratni yaxshilash, bemorlarga yordam ko'rsatish va aktsiyadorlar uchun rentabellikni oshirish mumkin.

Tibbiy hisob-kitob

Tibbiy dasturiy ta'minotning yana bir turi - bu tibbiy billing tizimi. Ushbu turdagi dasturiy ta'minot hozirda AQSh kasalxonalarida tibbiy hisob-kitob operatsiyalarini tarqatish va kuzatib borish uchun qo'llaniladi.

Elektron hisob-kitob tizimi bilan integratsiyasi orqali hisob-kitob yozuvlari bemorning tibbiy yozuvlari bilan bog'lanishi va tekshirilishi mumkin. Firibgarlik va keraksiz muolajalar va protseduralarning oldini olish uchun tranzaktsiyalar va tibbiy protseduralar kuzatilishi va tahlil qilinishi mumkin.

Tibbiy tadqiqotlar

Sog'liqni saqlash dasturlari turlarining rivojlanishi tibbiy tadqiqotlarni ishlab chiqishda ham foyda keltiradi.

Tibbiy tadqiqotlar uchun mo'ljallangan raqamli platformalar bir nechta maqsadlarga xizmat qilish uchun o'zgartirilishi mumkin.

Tibbiy tadqiqot dasturi klinitsyenlarga tegishli adabiyotlarni ko'rib chiqishda yordam berishi mumkin bo'lgan tibbiy jurnallar ombori sifatida yaratilishi mumkin.

Tibbiy dasturiy ta'minot tizimlari bilan integratsiya qilinishi mumkin va bu shifokorlarga tibbiy tadqiqot maqsadlarida bemor fayllariga murojaat qilish imkonini beradi.

Ushbu sog'liqni saqlash dasturlari turlari sog'liqni saqlash muassasalarining sog'liqni saqlashni boshqarish va etkazib berish usullarini yaxshilash uchun qimmatli vositalardir.

Hisoblash tizimlari, ma'lumotlarni qazib olish va raqamli tahlillarning kuchi va potentsialidan foydalangan holda, IT ni sog'liqni saqlashda qo'llash sog'liqni saqlashni boshqarish va bemorlarning natijalarini yaxshilash uchun to'liq imkoniyatlarni o'z ichiga oladi.

Bu barcha imtiyozlar va imkoniyatlar bilan hozir sog'liqni saqlash bo'yicha turli xil dasturiy ta'minotlar orqali sog'liqni saqlash axborot texnologiyalaridan foydalanishning eng yaxshi vaqti.

Adabiyotlar

1. Ashmawi, S., Alharbi, M., Almaghrabi, A., and Alhothali, A. (2019). Fitme: Body measurement estimations using machine learning method. *Procedia Computer Science*, 163:209–217. 16th Learning and Technology Conference 2019 Artificial Intelligence and Machine Learning: Embedding the Intelligence.
2. Paško S., Sutkowski M. Anthropometric measurement based on structure from motion imaging technique. // *Приборы и методы измерений*. 2016. – Т. 7, № 3. – С. 305–311. DOI: 10.21122/2220-9506-2016-7-3-305-311
3. Nevin Utkualp and Ilker Ercan Anthropometric Measurements Usage in Medical Sciences // Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International Volume 2015, Article ID 404261, 7 pages <http://dx.doi.org/10.1155/2015/404261>
4. Uljaszek and C. G. N. Mascie-Taylor, *Anthropometry: The Individual and the Population*, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2005.
5. A. Albrizio, “Biometry and anthropometry: from Galton to constitutional medicine,” *Journal of Anthropological Sciences*, vol. 85, pp. 101–123, 2007.
6. T. Cuff, “Biometric method, past, present, and future,” in *Historical Anthropometrics*, J. O. Irwin, Ed., pp. 363–375, Ashgate, Aldershot, UK, 1998.
7. Ercan, G. Ocakoglu, D. Sigirli, and G. Ozkaya, “Statistical shape analysis and usage in medical sciences,” *Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics*, no. 4, pp. 27–35, 2012.
8. F. Vegter and J. J. Hage, “Clinical anthropometry and canons of the face in historical perspective,” *Plastic and Reconstructive Surgery*, vol. 106, no. 5, pp. 1090–1096, 2000.
9. P. H. Smith, “Artists as scientists: nature and realism in early modern Europe,” *Endeavour*, vol. 24, no. 1, pp. 13–21, 2000.